

DATA, DATA EN ... DATA

En de toekomst van maatschappijwetenschappelijk onderzoek in Nederland

Een voorstel voor een centraal bekostigde bedrijfsgegevensvoorziening ten

behoefte van maatschappij- en gedragswetenschappers

Arjen van Witteloostuijn

Wim Coreynen

Peter Gerbrands

Wolter Hassink

Daniel Oberski

FIRMBACKBONE

Utrecht Universiteit / Vrije Universiteit Amsterdam

September 2021

Het nieuwe kapitaal

In elke tekstboek “Economie voor beginners” staat een variant van de klassieke productiefunctie opgenomen: $P = f(A, K)$. De omvang van de productie (P) is een functie van twee (of drie als ook natuurlijke bronnen apart worden meegenomen) kritieke productiefactoren: arbeid (A) en kapitaal (K). In de tekst worden vervolgens enkele complicaties toegevoegd, zoals de functionele vorm van de productiefunctie, met Cobb-Douglas als beroemd voorbeeld, en de invloed van technologische vooruitgang, die ervoor zorgt dat de productiefunctie naar boven opschuift. Met de opkomst van de datarevolutie, of wat inmiddels “Industrie 4.0” wordt genoemd, wordt vaak beargumenteerd dat data (D) een nieuwe productiefactor vormen, die aan de traditionele productiefunctie moet worden toegevoegd: $P = f(A, D, K)$. Sterker nog: data duiken twee keer op in deze populaire argumentatie. Aan de ene kant kunnen data de omvang van de productie mede bepalen. Aan de andere kant kunnen data echter ook een bijdrage leveren aan technologische vooruitgang, en dus aan het omhoogschuiven van de productiefunctie.

Voor de wetenschap is deze boodschap weinig verrassend. Het klinkt als hele oude wijn in nieuwe zakken. Data zijn daar immers altijd een productiefactor van cruciaal belang geweest binnen de empirische disciplines. Zonder data is wetenschap louter introspectie en speculatie. Maar juist omdat data van oudsher tot de kern van de wetenschap behoren, kan diezelfde wetenschap maatschappelijk worden ingezet om de datarevolutie te versnellen en verder vorm te geven. Immers: de wetenschap beschikt over een geavanceerde gereedschapskist ten behoeve van de verzameling, verwerking en analyse van data. En die gereedschapskist wordt vrijwel dagelijks aangevuld met verbeterd of nieuw gereedschap. In disciplines als computerwetenschappen en econometrie is dat dagelijkse kost. Dat geldt voor de fijnslipjing en verdere vernieuwing van traditionelere methodieken (bijvoorbeeld paneldataschattingen), alsmede voor de snelle ontwikkeling van modernere methoden (bijvoorbeeld de vele vormen van machinelere). Binnen de wetenschap is daarnaast niet alleen veel aandacht voor de analyse en kwaliteit van data, maar ook voor de verzameling en bewerking daarvan. Een bekend voorbeeld van een discipline die vooral daarop is gericht, is de psychometrie. En terecht: want de uitkomst van analyses, hoe geavanceerd ook, kan nooit beter zijn dan de kwaliteit van de onderliggende data. Het is als met een auto: de snelheid van vooruitgaan zal altijd worden begrensd door de kwaliteit van de brandstof.

Door data ruimhartig aan de wetenschap ter beschikking te stellen kan de benutting van die data enorm worden versterkt. Dat dient een dubbel doel. Aan de ene kant is de wetenschappelijke vooruitgang zelf gebaat bij ruimhartige databeschikbaarheid. Deze constatering behoeft hier geen of nauwelijks toelichting. Aan de andere kant vergemakkelijkt dergelijke databeschikbaarheid en -toegankelijkheid het samenbrengen van onderzoeksvraag en -aanbod. Vanuit de niet-wetenschappelijke wereld worden met grote regelmaat vragen gearticuleerd waarbij de wetenschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beantwoording daarvan. Dat geldt zeker ook voor de sociale wetenschappen. Ondersteuning bij de speurtocht naar effectief overheidsbeleid is hiervan een prominent voorbeeld, evenals de formulering van succesvolle bedrijfsstrategieën. Indien data die voor allerlei verschillende doeleinden worden verzameld door allerlei verschillende partijen, systematisch zouden worden gearchiveerd en gekoppeld ten behoeve van dergelijk onderzoek, zal deze speurtocht aanmerkelijk vlotter en succesvoller kunnen verlopen.

In deze korte notitie worden de contouren geschetst van een dergelijk dynamisch databestand in de sfeer van informatie over bedrijven en andere organisaties – privaat, publiek en semipubliek. Voordat deze stip aan de horizon wordt ingekleurd, wordt eerst kort stilgestaan bij de huidige status quo en bij de specifieke context van de wetenschappen die zich bezighouden met de bestudering van (commerciële en / of niet-commerciële) organisaties (zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bestuurskunde, economie, economische geografie en sociologie) – gemakshalve kortweg aangeduid met het imperfecte etiket van de maatschappijwetenschappen.¹ Organisaties in allerlei soorten en maten vormen cruciale bouwstenen van elke economie en elke samenleving. Helaas is juist informatie t.a.v. deze bouwstenen beperkt beschikbaar en moeilijk toegankelijk. Deze status quo belemmert niet alleen de vooruitgang van de maatschappijwetenschappen zelf, maar betekent ook dat kansen onbenut blijven om inzichten te verwerven die het functioneren en presteren van die cruciale organisaties – en dus economie en samenleving – helpen verbeteren. In deze korte notitie wordt uit de doeken gedaan wat daaraan zou kunnen worden gedaan in de context van het

¹ Een goede aanduiding is moeilijk te vinden. Aan de ene kant zijn veel van de hier bedoelde maatschappijwetenschappen ook geïnteresseerd in andere informatie dan alleen die met betrekking tot informatie. Bijvoorbeeld een bedrijfskundige of econoom richt de onderzoekspijlen vaak ook op individuen binnen organisaties, zoals eigenaren en werknemers. Aan de andere kant gaat veel maatschappijwetenschappelijk onderzoek over vraagstukken waarin organisaties geen rechtstreekse rol spelen. Sociologen bestuderen bijvoorbeeld polarisatie in de samenleving, en juristen de kwaliteit van wetgeving. En om het nog complexer te maken: regelmatig hebben ook niet-maatschappijwetenschappers belangstelling voor organisatiegegevens – bijvoorbeeld een psycholoog die leiderschap bestudeert. Een sluitend etiket is daarom onvindbaar. Waar het hier de facto om gaat, is alle wetenschappelijke onderzoekers die willen werken met organisatiedata.

door *PDI-SSH*-gefinancierde² dataproject *FIRMBACKBONE* (dat nauw samenwerkt met de nationale data-infrastructuur voor de sociale en economische wetenschappen *ODISSEI*).

Databeschikbaarheid

De mate van databeschikbaarheid verschilt sterk van discipline tot discipline. Vooral in de context van de sociale wetenschappen wordt door de overheid, in allerlei hoedanigheden en verschijningsvormen, bijzonder veel informatie verzameld die bij vrije beschikbaarheid en brede toegankelijkheid een enorme bijdrage zou kunnen leveren aan de verdieping en vergroting van maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten. Aan die vrije beschikbaarheid en brede toegankelijkheid valt echter heel veel te verbeteren. In deze notitie gaat het alleen over deze sociale wetenschappen in het algemeen en de maatschappijwetenschappen in het bijzonder. Ten behoeve van afbakening en argumentatie kunnen data in dat verband gemakshalve in vier grove hoofdbronnen worden geclassificeerd:

1. Publieke data zijn voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Grosso modo kan hierbij in deze moderne tijd worden gedacht aan alles dat “Googlebaar” is. In vroeger tijden waren de telefoon en de gouden gids daar voorbeelden van.
2. Overheidsdata worden verzameld in de context van de uitvoering van een bijzonder gevarieerd spectrum aan publieke taken, van belastingheffing en vergunningverleningen tot rechtspraak en politiewerk.
3. Private data zijn het eigendom van private en semipublieke organisaties. Niet alleen moderne databedrijven als Facebook en Google verzamelen veel data, maar bijna elke organisatie doet dat als bijproduct van operationele processen.
4. Wetenschappelijke data komen tot stand als essentieel onderdeel van het wetenschappelijk bedrijf. In de context van empirisch onderzoek worden vaak doelgericht specifieke data verzameld t.b.v. hypothesen-ontwikkeling of -toetsing.

Hierover valt uiteraard nog veel meer te zeggen, maar op deze plaats volstaat de constatering dat in deze notitie vooral de aandacht uitgaat naar overheidsdata (en de koppeling daarvan aan publieke en wetenschappelijke data), en met name het CBS en de KvK [maar *mutatis mutandis* gelden gelijkaardige argumenten voor andere (semi)overheidspartijen]. Het

² Platform Digitale Infrastructuur-Social Science and Humanities (PDI-SSH). Zie <https://pdi-ssh.nl/en/funded-projects/funded-projects/firmbackbone-digital-data-collection-infrastructure-on-dutch-companies/>

losweken van private data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vergt een andere aanpak, met wegneming van andere (mogelijke onneembare) drempels. Daarover gaat deze notitie niet.

Opvallend is dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van overheidsdata vaak helaas nog beperkt zijn. Zie hierover onder meer het KNAW-advies van 2018 over het hergebruik van publieke data voor meer wetenschap en een beter overheidsbeleid³. Deze beperkte toegang zou geweten kunnen worden aan moderne wetgeving rond privacy, maar dat is niet geheel terecht. Immers: ook voordat bijvoorbeeld de AVG werd ingevoerd, werden overheidsdata niet ten volle ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Dat geldt met name voor microdata – data ten aanzien van individuele personen of organisaties. Geaggregeerde data over allerlei maatschappelijke fenomenen worden veel ruimhartiger toegankelijk aangeboden. Neem het voorbeeld van de belastingheffing. Geaggregeerde statistieken zijn in het algemeen vrij eenvoudig te vinden, maar dat is absoluut niet het geval voor detailinformatie over bijvoorbeeld de belastingdruk op specifieke (groepen van) personen of organisaties. Voor veel wetenschappelijk onderzoek zijn echter juist dergelijke microdata onontbeerlijk. Om bijvoorbeeld het effect van een specifieke belastingmaatregel op maatschappelijke uitkomsten te begrijpen is het noodzakelijk om inzicht te verwerven in de invloed van deze specifieke vorm van belastingheffing op de individuele gedragingen van specifieke micro-agenten (personen en organisaties).

Dat wil niet zeggen dat microdata altijd en overal in een gesloten overheidskluis liggen – zeker niet. Hier speelt het CBS een sleutelrol als intermediair tussen overheid en wetenschap. Het CBS heeft uitgebreide “remote access”-faciliteiten om microdata in een afgeschermd en gepseudonimiseerde vorm beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. De CBS-wet regelt nauwkeurig wat hier wel en niet is toegestaan, inclusief verplichte levering van data vanuit organisaties als de KvK en het UWV aan het CBS. Deze faciliteit kent echter veel drempels vanuit het perspectief van de wetenschappelijke gebruiker. Zonder uitputtend te zijn kan het volgende viertal drempels worden genoemd:

1. De route langs het CBS is verhoudingsgewijs omslachtig. Met de overgang van fysieke naar digitale toegang tot een beschermd werkomgeving zijn de

³ Zie <https://www.know.nl/nl/actueel/publicaties/hergebruik-van-publieke-data>

omstandigheden verbeterd, maar dat laat onverlet dat het werken met CBS-microdata met allerlei beperkingen en procedures (en dus tijdsbeslag) gepaard gaat.

2. De CBS-microdata mogen de beschermde digitale ruimte niet verlaten. Daarnaast wordt alle informatie gepseudonimiseerd.⁴ Dat maakt nabewerking en opvolganalyses lastig. Hetzelfde geldt voor aanvullende dataverzameling. Wetenschappelijk onderzoek is echter een iteratief proces dat zelden of nooit in één stap wordt afgerond. Daarnaast vraagt de wetenschap om dataopenheid.
3. Gebruik van CBS-microdata is kostbaar. Zeker in tijden waarin onderzoeksbudgetten binnen de sociale wetenschappen jaar in jaar uit onder grote druk staan, is financiering hiervan buiten de context van contract- en subsidieonderzoek bijzonder problematisch, met name ook voor promovendi en junioronderzoekers.
4. CBS-microdata kunnen niet voor onderwijsdoeleinden, zoals afstudeerscripties, worden gebruikt.⁵

Voor de KvK geldt dat de data vooral via de omweg van het CBS beschikbaar worden gesteld aan de wetenschap. Bij rechtstreekse benadering van de wetenschap van het KvK is maatwerk tegen betaling mogelijk.

Juist omdat deze drempels de wetenschappelijke vooruitgang belemmeren en vertragen, is door de Nederlandse sociale en economische wetenschappen een initiatief gestart dat bekend staat onder het acroniem *ODISSEI*. *ODISSEI* staat voor *Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations*.⁶ Binnen *ODISSEI* hebben de sociale wetenschappen vooralsnog een grotere vertegenwoordigheid dan de economie- en bedrijfskundewetenschappen, als gevolg waarvan de databeschikbaarheid en -toegankelijkheid tot op heden vooral zijn vergroot voor zover het informatie over individuele burgers betreft. Met *FIRMBACKBONE* (zie verderop) heeft het *PDI-SSH* een maatschappijwetenschappelijk data-infrastructuur opgezet, die de pijlen richt op organisatiedata en nauw samenwerkt met *ODISSEI*, want ondanks haar grote bijdrage aan de

⁴ Verder is sprake van outputcontrole. Hierbij wordt door twee medewerkers van het CBS gecontroleerd of in alle vrijgegeven statistische bewerkingen individuen (bedrijven en organisaties) niet herkenbaar zijn, zodat alle statistieken gebaseerd zijn op vijf of meer respondenten. Informatie zoals maximale en minimale waarde van een variabele zal daarom nooit door het CBS worden vrijgegeven.

⁵ Alleen personen met een arbeidsovereenkomst in een toegelaten organisatie krijgen toegang tot het CBS (leidinggevende moet ondertekenen). Daardoor kunnen studentassistenten bijvoorbeeld wel, maar studenten geen toegang krijgen tot het CBS.

⁶ Zie <https://odissei-data.nl/nl/>

sociale wetenschappen, heeft *ODISSEI* vandaag nog niet alle belemmeringen kunnen wegwerken. De vier drempels die hiervoor staan opgesomd, blijven met name voor de maatschappijwetenschappen grotendeels intact (hoewel de kosten voor toegang tot CBS-microdata grofweg zijn gehalveerd voor *ODISSEI*-deelnemers⁷).

Een slotopmerking is op zijn plaats: Wat *ODISSEI / FIRMBACKBONE* beogen, is niet “CBS-je spelen”, maar om voor zover mogelijk het wetenschappelijk gebruik van overheidsdata verder te faciliteren, te stimuleren en te verbeteren. *ODISSEI / FIRMBACKBONE* en het CBS zijn vooral sterk complementair, hoewel uiteraard ook van enige overlap sprake is. Immers: het CBS beschikt ook nog over een veelheid aan andere data, die vaak door koppeling aan organisatie-informatie additioneel onderzoek mogelijk maken. Een voordeel van het CBS is bijvoorbeeld dat informatie van werkenden en werklozen gekoppeld zijn aan gegevens omtrent de bedrijven en andere organisaties. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld patronen van “displacement” na een faillissement worden onderzocht. Binnen *ODISSEI* staat de route naar verdere koppeling aan CBS-data natuurlijk altijd open via de bestaande route (uiteraard met alle beperkingen van dien).

De maatschappijwetenschappen

De maatschappijwetenschappen maken in het algemeen teleurstellend weinig gebruik van dit datapotentieel over bedrijven en organisaties. Daar zijn duidelijke – goede zou niet het goede woord zijn – redenen voor. Daarover is hiervoor het nodige opgemerkt. Vanuit het oogpunt van de positie van de Nederlandse maatschappijwetenschappen in het mondiale speelveld is dat te betreuren. In bijvoorbeeld de Scandinavische landen kan veel meer van dat potentieel worden geprofiteerd, terwijl het maatschappijwetenschappelijke datapotentieel in Nederland zeker niet onder doet voor dat in Noord-Europa. Sterker nog: de rijkdom aan data over bedrijven en organisaties die achter de CBS- en KvK-muren ligt opgeslagen, is absoluut indrukwekkend te noemen. Omdat de maatschappijwetenschappen nauwelijks gebaat zijn bij de beschikbaarheid van geaggregeerde informatie, impliceert het tandem van de gebrekkige beschikbaarheid en dito toegankelijkheid van microdata een grote onbenutte kans.

⁷ Zie <https://odissei-data.nl/nl/odissei/deelnemers/>

Daar staat tegenover dat de Nederlandse maatschappijwetenschappen uitblinken in eigen dataverzameling. Het aantal projecten dat in de Nederlandse maatschappijwetenschappen wordt uitgevoerd op basis van idiosyncratische dataverzameling, is enorm. Maar ook dat potentieel blijft onbenut vanwege gebrek aan koppeling, archivering, toegankelijkheid en – ergo – hergebruik en verrijking. Het project *FIRMBACKBONE*, dat nauw samenwerkt met *ODISSEI*, heeft tot doel te komen tot een nationaal-dekkend dynamische bedrijfs- en organisatiebestand t.b.v. maatschappijwetenschappelijk onderzoek. De openingszinnen op de website van *FIRMBACKBONE* maken dat direct duidelijk: “*FIRMBACKBONE* is an organically growing longitudinal data-infrastructure with information on Dutch companies for academic research. Once it is ready, it will become available for researchers affiliated with universities in the Netherlands through *ODISSEI*, the Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations.”⁸

Het is belangrijk om op te merken dat een *FIRMBACKBONE*-datafaciliteit niet alleen de maatschappijwetenschappen zelf ten goede zullen komen – integendeel. Ten minste drie argumenten kunnen dat duidelijk maken.

- In de eerste plaats zullen de rijke data die binnen de Nederlandse maatschappijwetenschappen in de enorme reeks idiosyncratische projecten worden verzameld via *FIRMBACKBONE* aan alle andere beschikbare data worden gekoppeld, zodat uiteindelijk een longitudinaal databestand ontstaat dat uniek is in reikwijdte en diepgang. Ook instanties als het CBS, het CPB en het PBL zullen hiervan volop kunnen profiteren.
- In de tweede plaats zal het *FIRMBACKBONE*-databestand ter beschikking staan voor toegepast maatschappijwetenschappelijk onderzoek t.b.v. de voorbereiding, ondersteuning en evaluatie van overheidsmaatregelen en organisatiestrategieën. Zodra vanuit bedrijven, overheden of andere organisaties (vaak uit het middenveld) onderzoeksvragen komen, kan het aanbod efficiënt en effectief worden gemobiliseerd vanwege de beschikbaarheid van de *FIRMBACKBONE*-faciliteit.
- In de derde plaats is *FIRMBACKBONE* een intermediair tussen organisaties en de wetenschap. Vanuit organisaties is het grote voordeel dat geen contracten meer met allerlei individuele onderzoekers hoeven te worden afgesloten (zie het voorbeeld van LISA, dat het werkgelegenheidsregister van Nederland beheert), maar dat alleen

⁸ Zie <https://www.firmbackbone.nl>

sprake hoeft te zijn van datalevering aan *FIRMBACKBONE*, en dat via *FIRMBACKBONE* andere wetenschappelijke onderzoekers in Nederland de data kunnen gebruiken.

Stip aan de horizon

In beleidskringen is de “moonshot” bijzonder populair. Elke tijd heeft zijn eigen modewoorden. In de huidige tijd is “moonshot” daarvan een voorbeeld. Hoe zou een “moonshot” eruitzien als het gaat om een ideale databeschikbaarheid en -toegankelijkheid vanuit het perspectief van de maatschappijwetenschappen in een *FIRMBACKBONE*-context? Weer zonder uitputtend te zijn, en in staccato termen, voldoet dat fata morgana aan de volgende zes kenmerken:

1. Alle door de overheid verzamelde data over organisaties (privaat, publiek en semipubliek) wordt aan de wetenschap ter beschikking gesteld.
2. De data worden strikt vertrouwelijk behandeld [binnen een beveiligde omgeving](#), maar kunnen niet-geanonimiseerd worden bewerkt en geanalyseerd.
3. De data worden periodiek (ten minste éénmaal per jaar) geactualiseerd zonder dat oudere data worden verwijderd.
4. De toegang wordt tegen minimale kosten via *ODISSEI / FIRMBACKBONE* mogelijk gemaakt voor de individuele onderzoeker, waarbij schaalvoordelen worden behaald.
5. Wetenschappelijke data worden altijd, indien mogelijk, gekoppeld aan andere informatie, die permanent beschikbaar blijft.
6. In- en uitvoer van data is mogelijk zolang dat binnen de beschermde muren van het wetenschappelijk bedrijf gebeurt.

Op deze manier ontstaat een dynamisch en groeiend paneldatabestand van het volledige organisatieleven in Nederland, inclusief alle toe- en uittreding, waarbij voortdurend uitbreiding en verrijking plaatsvindt vanuit alle overheids- en wetenschappelijke bronnen. Het verdienmodel is gebaseerd op twee betaaleenheden: geld en – indien mogelijk met data. De overheidsinstanties die extra werk moeten verrichten ten behoeve van de levering van data aan *ODISSEI / FIRMBACKBONE* krijgen hiervoor een kostendeckende vergoeding. Om van schaalvoordelen te profiteren lopen deze betalingen via *ODISSEI / FIRMBACKBONE*, dat ook de benodigde data-infrastructuur beheert (inclusief een beschermde archief- en

werkomgeving). Onderzoekers die gebruik maken van deze datafaciliteit [betalenbieden een tegenprestatie](#), indien mogelijk, in data. Dat wil zeggen: zij zullen alle aanvullende data die zij verzamelen ter beschikking stellen aan *ODISSEI / FIRMBACKBONE*, die deze data aan de infrastructuur toevoegt en koppelt aan de betrokken organisaties.

Wat betreft de *ODISSEI / FIRMBACKBONE*-faciliteiten is het lange-termijndoel om te komen tot een permanente infrastructuur voor de beschermde archivering, koppeling, uitwisseling van data binnen de maatschappijwetenschappelijke gemeenschap. De faciliteit zal uiteraard voldoen aan vigerende wetgeving (zoals de AVG) en moderne vereisten aan datamanagement. Het is overigens denkbaar dat twee afzonderlijke faciliteiten beschikbaar komen, die verschillen in termen van de striktheid van omgang met anonimiteit. De KvK-data en die vanuit de wetenschap zijn mogelijk makkelijk(er) niet-anoniem aan te bieden (maar altijd binnen de afgeschermden muren van de faciliteit) dan die van bijvoorbeeld de UWV. *ODISSEI / FIRMBACKBONE* zal hiertoe moeten investeren in het benodigde datamanagement, in de brede zin van het woord. Als de faciliteit eenmaal is gevuld, kan met een kleine staf worden volstaan om in de permanente dienstverlening en het voortdurende onderhoud te voorzien. De kosten hiervan zullen moeten worden opgebracht door de relevante maatschappijwetenschappelijke gemeenschap in gezamenlijkheid (zie verderop voor een voorstel voor een begin in de bedrijfskunde en economie).

Stappenplan

Natuurlijk is het een illusie te verwachten dat het hiervoor beschreven ideaal eenvoudig bereikbaar is. De weg naar de horizonstip ligt immers helaas bezaaid met mogelijke horden, deels ook van financiële en juridische aard. Maar elke stap in de goede richting kan een impuls geven aan het maatschappijwetenschappelijke onderzoek in Nederland, ten bate van zowel de maatschappijwetenschappen zelf als onderzoek-vragende partijen in de samenleving. En waar een wil is, is een weg – mogelijk niet de ideale weg, maar wel een beter begaanbare dan de huidige. Een startpunt kan zijn dat *ODISSEI / FIRMBACKBONE* een KvK-mutatieabonnement neemt ([Mutatieabonnement \(kvk.nl\)](#), [indien mogelijk bij voorkeur](#) aan een verlaagd tarief. De kosten daarvan – t.b.v. een initiële vulinvestering en vervolgens jaarlijkse actualiseringen – kunnen worden opgebracht door de gezamenlijke faculteiten die maatschappijwetenschappelijke disciplines huizen. Hier kan worden begonnen met de grootgebruikers binnen de disciplines bedrijfskunde en economie (verenigd in het landelijke

DEB-overleg, waarbij DEB staat voor Decanen Economie en Bedrijfskunde; daarin hebben alle universiteiten van Nederland een vertegenwoordiger).

De rol van het CBS vergt nader overleg. Het is denkbaar dat voor een grote meerderheid van de maatschappijwetenschappers een koppeling van de KvK-data aan *FIRMBACKBONE* volstaat. Het grote voordeel van de KvK-data lijkt te zijn dat minder restrictief met anonimisering / pseudonimisering en uitvoer wordt omgegaan in vergelijking met het CBS. Gezien de aard van het maatschappijwetenschappelijke onderzoek is dat voordeel van essentieel belang. Voor de uitzondering die andere informatiewensen heeft, staat de bestaande weg met korting via *ODISSEI* beschikbaar – zij het met alle kosten en restricties van dien. In de loop van het najaar zal het *FIRMBACKBONE*-team een proefstudie met en bij het CBS uitvoeren om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden, mede ook om vast te stellen wat de meerwaarde van aanhaking van CBS zou zijn t.o.v. de “*FIRMBACKBONE* + KvK – formule”. In de appendix staat deze proefstudie als voorbeeld opgenomen, ook om te illustreren hoe deze *FIRMBACKBONE*-aanpak in de praktijk kan werken.

Veel data die door overheden worden verzameld, zouden moeten worden beschouwd als een publiek goed. Hoewel die data vaak voor een specifiek doel worden verzameld, kunnen zij in het geval van brede toegankelijkheid en vrije beschikbaarheid worden getransformeerd in een generieke productiefactor: de *D* is de nieuwerwetse productiefunctie in de introductie. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat: de overheid, de samenleving en de wetenschap. *ODISSEI* / *FIRMBACKBONE* is door alle faculteiten in de sociale en economische wetenschappen geïnitieerd om deze belangrijke stap voorwaarts mogelijk te maken.

Appendix: Een voorbeeld

In de context van groot NWO-onderzoek zijn in de jaren 2013-2017 veel en rijke microdata verzameld in een poging verklaringen te vinden voor verschillen in prestaties binnen de grote groep van creatieve ondernemers, ook in vergelijking tot hun niet-creatieve tegenvoeters. Deze data zijn verkregen via een diepgaand vragenlijstenonderzoek onder creatieve en niet-creatieve ondernemers in Nederland door een team van onderzoekers die opereerden onder de naam Creatief OndernemerschapLab, of COL. Het COL-platform kan hier worden gevonden:

<https://www.creatiefondernemerschaplab.nl>

Het toenmalige COL-onderzoek heeft vooral drie proefschriften opgeleverd (van Boukje Cnossen, Richard Haans en Anne Spanjer), naast een reeks artikelen en rapporten. Het grote COL-databestand is echter grotendeels ongeanalyseerd gebleven. Dat impliceert “research waste” omdat rijke data dreigen ongebruikt blijven liggen, mede vanwege het ontbreken van deugdelijke en werkbare mechanismen om data ter beschikking te stellen en te houden t.b.v. de onderzoeksgemeenschap. Door (a) alsnog diepgravende analyses uit te voeren en (b) de oude data aan nieuwe te koppelen (bijvoorbeeld via het CBS of de KvK) zouden echter nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan die buitengewoon relevant zijn, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een evaluatie van de effectiviteit van het steunbeleid vanuit de overheid in coronatijden. Welke ondernemers zijn beter in staat geweest door deze moeilijke tijden te navigeren en waarin verschillen de succesvolle van de niet-succesvolle ondernemingen? De COL-data zijn complementair aan CBS- en KvK-informatie omdat specifieke data zijn verzameld t.b.v. de meting van specifieke theorie-relevante constructen. Dat wordt verderop in deze bijlage uitvoerig toegelicht.

De COL-data zijn verzameld in drie golven. De eerste en tweede golf zijn uitgezet onder grote aantallen creatieve en niet-creatieve ondernemingen. De derde golf is alleen verspreid onder respondenten van de eerste en tweede golf. Het eindresultaat is daarom een (zeer) ongebalanceerd panel. Een enkeling zit drie jaar in de bestanden, een groter aantal twee jaar, en de meeste een jaar:

- Golf 1 - 5217 creatieven en 4287 niet-creatieven

- Golf 2 - 2111 creatieven en 5933 niet-creatieven
- Golf 3 - 1350 creatieven en 3117 niet-creatieven
- Groep 1: golf 1-2-3 — 433 creatieven en 22 niet-creatieven
- Groep 2: golf 1-2 — 439 creatieven en 28 niet-creatieven
- Groep 3: golf 2-3 — 303 creatieven en 2234 niet-creatieven
- Groep 4: golf 1-3 — 614 creatieven en 861 niet-creatieven
- Groep 5: Alleen 1 — 3731 creatieven en 3376 niet-creatieven
- Groep 6: Alleen 2 — 936 creatieven en 3649 niet-creatieven
- Groep 7: Alleen 3 — nul ('by design')

Het COL-bestand heeft een opzet een reikwijdte die het mogelijk maakt systematische verschilanalyses te doen. Vanuit het perspectief van wetenschappelijke methodologie is een dergelijke verschilanalyse met “counterfactuals” als contrast essentieel. Waarin verschillen creatieve van niet-creatieve ondernemers, in termen van kenmerken en succesfactoren? Daarnaast is het niet alleen mogelijk om creatieve en niet-creatieve ondernemers onder de vergelijkloep te leggen, maar ook om te bezien of verschillen binnen de creatieve sector bestaan tussen het ene en het andere segment. In dat kader kan bijvoorbeeld het bekende cirkelmodel van de creatieve sector als uitgangspunt worden genomen: Welke verschillen vallen op als de artistieke kern van de creatieve sector wordt vergeleken met de commerciële en meer ontwerp-gerichte periferie? Zijn de kenmerken van een succesvolle creatieve ondernemer in de kern dezelfde als die in de periferie of niet?

De complementariteit van een databestand als COL t.o.v. CBS en KvK schuilt in de aard van de verzamelde informatie. Omdat COL is opgezet als een wetenschappelijk onderzoek dat beoogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur, zijn in de COL-vragenlijsten schalen opgenomen die bedoeld zijn om wetenschappelijke constructen te meten. Met metingen van dergelijke constructen kunnen verklaringen worden geëxploreerd die het begrip van prestatieverschillen verdiepen door toevoeging van variabelen aan de standaardlijst die kan worden gemeten m.b.v. CBS- en/of KvK-data, zoals bedrijfsomvang en bedrijfstak. Dergelijke inzichten kunnen aanvullende aanknopingspunten suggereren voor het beleid door de overheid en de strategie van ondernemingen. De additionele COL-constructen bieden immers een inkijkje in moeilijk observeerbare karakteristieken van de ondernemer en de onderneming, zoals persoonlijkheid en strategie, waarvan op basis van theorie en eerder

empirisch bewijs kan worden verwacht dat die van invloed zijn op de prestaties van de onderneming, alsmede de effectiviteit van beleid.

In de eerste en tweede golf van de COL-vragenlijst zijn voor een groot deel dezelfde constructen opgenomen, met kleine aanpassingen in de tweede vragenlijst op basis van de ervaringen met de eerste. De derde golf betrof een veel kleiner aantal vervolgvragen die zich alleen richtten op “prestaties” of “resultaten” (inclusief inkomen en welbevinden). Daarom is de derde vragenlijst ook alleen toegezonden aan respondenten uit de eerste en tweede golf. In de navolgende tabel staan alle constructen en variabelen opgesomd die in de eerste golf zijn opgenomen. Op deze plaats moet dat voldoende zijn, bij wijze van illustratie. In deze opsomming wordt verwezen naar de naam van het construct of de variabele, het aantal items of vragen, het karakter van de schalen (gevalideerd of zelf-ontwikkeld) en de antwoordcategorieën.

Constructen en variabelen in de eerste COL-vragenlijst

Vraag-nummer	Naam	Aantal items	Schaal-karakter	Antwoord-type
1	Sector	1	Feitelijk	Code (10)
2	Werkgelegenheid	1	Feitelijk	Aantal
3	Managementteam	1	Feitelijk	Aantal
4	Juridische vorm	1	Feitelijk	Code (6)
5	Leeftijd respondent	1	Feitelijk	Jaren
6	Geslacht	1	Feitelijk	Code (2)
7	Opleiding	1	Feitelijk	Code (6)
8	Beroep	1	Feitelijk	Open
9	Ervaring	2	Feitelijk	Code (7)
10*	Motivatie	6	Gevalideerd+	1-7
11*	“Entrepreneurial Self-Efficacy” (ESE)	5	Gevalideerd	1-7
12*	“Creative Self-Efficacy” (CSE)	6	Gevalideerd+	1-7
13*	Risicoattitude	2	Gevalideerd	1-7
14*	Creatieve persoonlijkheid	29	Gevalideerd	Ja-nee
15*	Creativiteit	7	Gevalideerd+	1-4
16*	Kansoptimisme	7	Gevalideerd+	1-7
17	Werkweek	6	Feitelijk	Uiteenlopend
18	Organisatie	6	Feitelijk	Uiteenlopend
19*	Organisatie-doelen	10	Gevalideerd+	1-7
20	Groei-aspiratie	1	Gevalideerd+	1-7
21*	Behoeftte aan autonomie	5	Gevalideerd	1-7
22*	Internationalisering	2	Gevalideerd	1-7
23*	Beperkingen	7	Feitelijk	Uiteenlopend
24*	Strategie	8	Zelf-ontwikkeld	1-7
25*	Netwerk en samenwerking	5	Gevalideerd	Uiteenlopend
26*	Resultaten	5	Zelf-ontwikkeld	Uiteenlopend

De constructen die met een * zijn gemarkeerd, zullen moeten worden onderworpen aan een psychometrische analyse (zoals “Confirmatory Factor Analysis” / *CFA* of “Exploratory Factor Analysis” / *EFA*). Constructen met een schaalkarakter “Gevalideerd+” bestaan uit een combinatie van (items uit) meerdere gevalideerde schalen of een deelselectie van items van een gevalideerde schaal. Gevalideerde schalen worden onderworpen aan een *CFA* en alle andere aan een *EFA* (of gelijkaardige techniek), zowel voor het bestand als geheel als voor subgroepen (creatief versus niet-creatief, kern versus periferie, et cetera). Nadat betrouwbare en gevalideerde constructen zijn geïdentificeerd, worden variabelen geconstrueerd (in het algemeen door de gemiddelde score te nemen van de betreffende items) die aan het databestand worden toegevoegd.

Een aanvullende opmerking betreft de variabelenreeks “Resultaten”. Hieraan kunnen afhankelijke variabelen inzake prestaties en tevredenheid worden ontleend (naast die na koppeling aan de derde golf en/of CBS-data; zie verderop). De vier resultaat-gerelateerde vragen zijn de volgende:

1. Omzet. Hier wordt gevraagd naar de omzet in € in het vorige jaar (2014 in het geval van de eerste golf) in zeven categorieën (van €0 tot meer dan €5.000.000, met daarnaast de opties “Weet ik niet”, “Wil ik niet bekend maken” en “Niet van toepassing”).
2. Winst. Deze vraag betreft een taxatie van de winst voor belastingen in het vorige jaar (2014 bij de eerste golf) in zestien categorieën (van een verlies van meer dan €20.000 tot een winst van €500.000 of meer, weer met daarnaast de opties “Weet ik niet”, “Wil ik niet bekend maken” en “Niet van toepassing”).
3. Innovatie. Bij deze vraag wordt verzocht om een schatting van het percentage van de omzet in het vorige jaar (2014 in de eerste golf) ten gevolge van de verkoop van diensten of producten die (a) nieuw zijn voor de wereld, (b) nieuw zijn voor de organisatie en/of (c) als incrementeel moeten worden beschouwd.
4. Verwachtingen. Hier wordt gevraagd een schatting te geven van de verwachte resultaten in de komende twee jaren inzake (i) het aantal verkochte diensten of producten en (ii) omzet. De schatting wordt gegeven via een keuze uit vijf categorieën (van een daling met meer dan 25% tot een stijging met meer dan 25%).
5. Tevredenheid. Deze vraag verwijst terug naar construct 19 (zie tabel 2), waarbij voor een tiental organisatiedoelen het belang ervan moet worden aangegeven. Dezelfde

vraag wordt onder de noemer “Resultaten” herhaald met het verzoek voor dezelfde tien organisatiedoelen de mate van tevredenheid te markeren.

Het is mogelijk separate analyses te doen voor elke afzonderlijke meting van prestaties en tevredenheid, zodat ook hier mogelijke verschillen kunnen worden geïdentificeerd (tussen maten en subgroepen).

Om een idee te geven hoe de meting van ogenschijnlijk abstracte constructen werkt, kan een voorbeeld behulpzaam zijn. In de COL-vragenlijst is een reeks items opgenomen waarmee wordt beoogd creatief zelfvertrouwen van de ondernemer te meten (in jargon: “Creative Self-Efficacy” of *CSE*). Hiervoor heeft het COL-team indertijd besloten items uit twee bestaande schalen te combineren, die in eerder wetenschappelijk onderzoek zijn gevalideerd. Omdat de vragenlijst niet te lang mag worden (dat zou de respons en betrouwbaarheid te veel verminderen), is daarnaast ervoor geopteerd om de nieuwe *CSE*-schaal tot zes items te beperken. In de navolgende tabel staan deze zes items in de taal van de oorspronkelijke bron (Engels) op een rijtje gezet.

“Creative Self-Efficacy” of *CSE*-schaal

<u>Item</u>
1 – I feel that I am good at generating novel ideas.
2 – I have confidence in my ability to solve problems creatively.
3 – I am able to convince highly qualified individuals to work with me.
4 – I have the ability to convince others to take interest in my work.
5 – I am good at convincing others to financially support my work.
6 – I am good at finding creative ways to solve problems.
All items have to be scored on a seven-point scale, from 1 = “strongly agree” to 7 = “strongly disagree”.

Omdat deze schaal (a) een combinatie van items uit twee schalen betreft waaruit (b) een deelverzameling van zes items is geselecteerd, zal *EFA*(-achtige) psychometrie moeten worden toegepast om de mogelijk uni- of multi-dimensionele structuur, betrouwbaarheid en validiteit vast te stellen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat het vijfde item als een aparte factor opduikt, omdat dit het enige item is dat aan financiën refereert, terwijl de andere vijf items samenvallen. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, zal de *CSE*-schaal in twee afzonderlijke variabelen uiteenvallen, die beide met een aparte score in het uiteindelijke databestand moeten worden opgenomen.

In het kader van de problematiek die in korte notitie in vogelvlucht uit de doeken wordt gedaan, kan worden geconstateerd dat koppeling van de COL-data aan wat in het CBS of bij de KvK over deze respondenten te vinden is, veel meerwaarde heeft. Niet alleen kan daarmee (i) de longitudinale dimensie van het panel bestand verder worden doorgetrokken, maar geeft daarnaast (ii) het complementaire karakter van beide typen databestanden een veel rijker informatiepalet. Het eerste (i) impliceert dat de prestaties van de ondernemingen tot in het heden kunnen worden opgevolgd (wie heeft bijvoorbeeld de crisis overleefd en wie daarvan presteert beter?); het tweede (ii) biedt de mogelijkheid om tot veel rijkere verklaringen te komen (doet, zeg, *CSE* ertoe, naast bedrijfsomvang, en is *CSE* veel belangrijker voor creatieven?). Hier ligt bijvoorbeeld koppeling aan het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) voor de hand (waarvan de bron de KvK is). Overigens zijn enige tijd geleden in het kader van het COL-onderzoek enkele crisis-gerelateerde voorspellingen alvast geregistreerd die hopelijk in toekomstig onderzoek tegen het licht van de wetenschappelijke toets kunnen worden gehouden: <https://osf.io/2zh69/>. Daarnaast kan een steekproef uit het gekoppelde bestand met toenmalige COL-respondenten worden getrokken die opnieuw kunnen worden bevraagd. Langs deze week kunnen additionele variabelen aan het gekoppelde bestand worden toegevoegd waarvan op basis van bestaande wetenschappelijke inzichten kan worden verwacht dat die juist in tijden van crisis extra invloedrijk zijn (zie bijvoorbeeld: <https://osf.io/r7z5a/>).

Voorbeelden van aanvullende onderzoeksvragen die, ten gevolge van de koppeling van COL- met CBS- en of KvK-data, vervolgens kunnen worden beantwoord, zijn: (a) Hebben creatieve ondernemers een hogere kans om een crisis te overleven in vergelijking met niet-creatieve ondernemers?; (b) hebben ondernemers in de kunstern van de creatieve industrie een hogere kans om een crisis te overleven in vergelijking met ondernemers in de ontwerpperiferie van deze industrie?; (c) zijn de succesfactoren verschillend voor creatieven versus niet-creatieven en creatieve kern versus periferie?; en (d) hebben creatieve ondernemers gemiddeld een lage groeivoet in termen van personeel dan niet-creatieve ondernemingen? Bij de beantwoording van deze en andere vragen bieden de rijke COL-data de mogelijkheid om dieper te graven naar het waarom van de bevindingen, met nadruk op de verschillen tussen creatieve en niet-creatieve ondernemers, alsmede binnen de creatieve sector. Zijn creativiteit (*CSE*), ondernemend zelfvertrouwen (*ESE*) en risicoattitude bijvoorbeeld belangrijke contingentiefactoren?